

Заключение о допустимости публикации в открытой печати

« ____ » _____ 202 ____ г.

Заведующий кафедрой кафедры №8 Прикладной математики и информатики

_____ / _Земсков Ю.В.

Научный руководитель кафедры №8 Прикладной математики и информатики

_____ / _Самойлов В.А

Аспирант кафедры №8 Прикладной математики и информатики

_____ / _Павлов М.Ю.

ДОКЛАД

На тему:

«Новые вызовы для информационной безопасности и криптография в эпоху квантовых компьютеров».

Симпозиум "Комплексная безопасность на транспорте" в ФГБОУ ВО СПбГУ ГА им. А.А. Новикова.

Новые вызовы для информационной безопасности.

В сентябре 2022 года Всемирный экономический форум (ВЭФ) в сотрудничестве с Deloitte опубликовал технический документ, в котором изложена дорожная карта для организаций, достигающих квантово-безопасной экономики и стремящихся максимально использовать возможности и минимизировать риски, связанные с появлением квантовых компьютеров.

35-страничный отчет содержит рекомендации по безопасному переходу к квантово-безопасной экономике, а устойчивая позиция основана на обсуждениях между старшими членами рабочей группы по квантовой безопасности — части сети квантовых вычислений или Всемирного экономического форума.

Для безопасного перехода к квантовому безопасному состоянию ВЭФ рекомендует трехэтапный подход:

- Повышение осведомленности о квантовой угрозе;

- Разработайте стратегию квантовой безопасности и дорожную карту перехода;
- Начните переход заранее, приняв гибридные решения;

Зачем отдавать приоритет экономической квантовой безопасности?

Потенциал квантовых компьютеров, как с положительной, так и с отрицательной точки зрения, получил широкую огласку в последние годы. Радикальное увеличение вычислительной мощности будет способствовать инновациям во многих отраслях промышленности, но также представляет явную и реальную угрозу безопасности инфраструктуры открытых ключей. В отчете признается, что сроки появления жизнеспособного квантового компьютера все еще неясны, но большинство экспертов сходятся во мнении, что переломный момент будет достигнут в течение 10-15 лет.

Как начать переход к квантовой безопасной экономике

По оценкам WEF, около 20 миллиардов устройств необходимо будет обновить или заменить, чтобы удовлетворить требования постквантовой безопасности. Так как же организации могут начать переход? Путешествие начинается с понимания квантовой угрозы. Это включает в себя оценку тех областей деятельности, которые будут затронуты, и оценку полезного срока службы различных типов данных. В отчете рекомендуется провести обзор криптографического управления и подробную оценку готовности, а также перейти к более гибкому подходу к криптографии.

Квантовое управление рисками.

Переход к квантовоустойчивому состоянию связан с управлением рисками. WEF выступает за четкое видение вашего будущего состояния, определение ключевых движущих сил для изменений и способность эффективно выполнять свою дорожную карту. Технический документ подробно описывает то, что он описывает как квантово-безопасную структуру перехода. Выделенные факторы изменений включают регулятивное давление, динамику рынка и требования к криптографическому управлению.

Какие технологии доступны для устранения угрозы?

В рамках дорожной карты WEF выделяет три конкретных технологии квантовой безопасности:

- Квантоустойчивые алгоритмы (QRE)
- Распределение квантовых ключей (QKD)
- Генерация квантовых случайных чисел (QRNG)

QRE, или постквантовая криптография, — это программное решение, которое можно внедрить в рамках существующей инфраструктуры. QKD предлагает немедленную защиту от сбора данных сейчас, расшифровки последующих атак и может использоваться в сочетании с другими технологиями для обеспечения дополнительного уровня безопасности. Стойкость любой криптографической системы определяется безопасностью ее ключей. На силу ключа напрямую влияет степень энтропии (случайности), использованная при его генерации. QRNG используется как источник подлинной случайности.

Эволюция квантового компьютера и сроки перехода к квантовому безопасному состоянию находятся в виртуальной гонке до финиша. Хотя коммерчески жизнеспособный квантовый компьютер может появиться еще через 10-15 лет, нет места для самоуспокоенности.

«Квантовым вычислениям потребуется время, чтобы созреть, но это не повод откладывать подготовку. Примите разумные меры сейчас, чтобы начать свой переход к квантово-безопасному будущему».

Криптография в эпоху квантовых компьютеров.

Как отмечалось в докладе ВЭФ возникают следующие риски:

Квантовая угроза — риск, связанный с получением у злоумышленника доступа к зашифрованным традиционными методами данным в результате проведения кибератаки с применением квантового компьютера;

Новые поколения вычислительных устройств — квантовые компьютеры — за счет принципиально новой схемотехники и логики работы смогут взломать существующие методы защиты информации;

В горизонте нескольких лет полностью небезопасными становятся многие традиционные алгоритмы криптографии: распределение ключей, асимметричное шифрование и электронные подписи.

Как хорошо всем известно, на базе асимметричного шифрования работает вся инфраструктура информационного обмена РФ с применением электронной цифровой подписи (ЭЦП). В реальном секторе экономике ЭЦП используется повсеместно, начиная от банковского сектора и заканчивая государственной информационной системой (ГИС). Сюда входят федеральная сеть удостоверяющих центров, инфраструктура для сдачи электронной отчетности в госорганы так и весь внутриведомственный документооборот органов государственного управления, реализованный с использованием ЭЦП.

Одно из необходимых условий использования информационных технологий — обеспечение информационной безопасности: состояния конфиденциальности, целостности и доступности данных. Большинство существующих продуктов для решения этой задачи основаны на методах криптографии с открытым ключом. В контексте криптографии это означает, что для защиты данных путем шифрования необходимо выполнять простые математические операции, а для криптоанализа требуются колоссальные вычислительные ресурсы.

Появление нового поколения вычислительных устройств — квантовых компьютеров —

ставит под сомнение возможность использования современных криптографических алгоритмов.

Злоумышленник может уже сегодня сохранять зашифрованные традиционными методами данные, а с появлением у него доступа к квантовому компьютеру расшифровать их.

Рис. 1

В частности, с помощью квантового алгоритма Шора становится возможным эффективное решение задач факторизации и дискретного логарифмирования. Сложностью этих задач обеспечивается стойкость таких криптографических примитивов, как RSA и ECDSA, лежащих в основе большинства криптографических средств защиты информации. Кроме того, с помощью квантового алгоритма Гровера возможен поиск по неупорядоченной базе данных с квадратичным ускорением по сравнению с лучшим классическим алгоритмом, что приводит к необходимости пересмотреть требования к безопасности симметричных криптографических алгоритмов. Благодаря постоянному прогрессу в области квантовых вычислений требования к квантовому компьютеру, способному реализовать алгоритм Шора, ослабляются.

Таким образом, широко используемая инфраструктура криптографической защиты данных требует перехода на решения, устойчивые по отношению к атакам квантовых компьютеров уже сейчас. Информация, передаваемая сегодня в зашифрованном виде с использованием нестойких к атакам с применением квантового компьютера решений, может стать доступной при появлении у злоумышленника доступа к квантовому компьютеру. Необходимость перехода на квантово-безопасные решения активно обсуждается как научным и бизнес-сообществом, так и на уровне международных регуляторов в сфере информационной безопасности.

Потребность локального и глобальных рынков во внедрении решений с использованием постквантовой криптографии подтверждается рядом научных и маркетинговых исследований. Международные компании в области консалтинга и аудита рекомендуют пересмотр долгосрочного плана обеспечения информационной безопасности из-за возможного появления квантовых компьютеров.

Существует 2 возможных подхода для обеспечения защиты информации при возможности осуществления атак квантовых компьютеров:

1. **Квантовые коммуникации** – предполагает переход на аппаратные решения, использующие индивидуальные квантовые состояния света (фотоны) для передачи криптографических ключей. В части бизнес-сценариев такие решения сталкиваются с ограничениями (специальная инфраструктура, стоимость оборудования и процесса интеграции, сложность сертификации);
2. **Постквантовая криптография** – новые криптографические алгоритмы, устойчивых к атакам с применением квантовых компьютеров. Решения на основе постквантовой криптографии быстрее интегрировать, проще обновлять и они дешевле.

Наиболее уязвимые к квантовым угрозам индустрии:

- Персональные данные Государственной Информационной Системы (ГИС);
- Финансовые данные и в частности банковский сектор экономики ;
- Медицинские и генетические данные;
- Данные интернета вещей (включая промышленный интернет вещей и интернет транспортных средств);
- Данные блокчейн-экономики.

В сухом остатке мы получаем, что:

- Постквантовая криптография — новые криптографические алгоритмы, устойчивые к кибератакам с применением квантовых компьютеров;
- В настоящее время международное криптографическое сообщество выбирает наиболее оптимальные постквантовые алгоритмы, но это не мешает реализации и пилотированию решений с использованием уже проверенных квантово-устойчивых алгоритмов;
- Разрабатываемые и используемые сегодня квантово-устойчивые решения информационной безопасности на основе постквантовых алгоритмов не заменяют традиционные методы шифрования, а усиливают их.

Постквантовые криптографические алгоритмы основаны на специальном классе математических преобразований, инвертирование которых представляет большую сложность как для классических, так и для квантовых компьютеров.

Использование постквантовых алгоритмов для передачи и хранения данных позволит повысить безопасность информации, жизненный цикл которой превышает 5 лет.

В горизонте нескольких лет полностью небезопасными становятся многие традиционные алгоритмы криптографии:

- Распределение ключей (ECDH, DH);
- Асимметричное шифрование (RSA);
- Электронная подпись (ECDSA, DSA, ГОСТ Р 34.10-2012).

Рис. 2

С 2016 года национальный институт стандартов и технологий США (NIST) занимается отбором наиболее оптимальных постквантовых алгоритмов на международном уровне, окончательный выбор планируется к 2023 году.

Говоря на языке теории сложности, современная криптография с открытым ключом основана на классе задач, которые относятся к категории BQP (bounded-error quantum polynomial) – такие задачи за полиномиальное время могут быть решены на квантовом компьютере.

Постквантовые алгоритмы не относятся к этому классу: неизвестны ни классические, ни квантовые эффективные алгоритмы для их решения. К математическим задачам, обеспечивающим соответствующие преобразования, относятся задачи:

- декодирования полных линейных кодов;
- поиска кратчайшего вектора в решетке (shortest vector problem);
- задачи поиска коллизии/прообраза/второго прообраза для криптографических хэш-функций.

Данные задачи лежат в основе соответствующих направлений построения постквантовых алгоритмов:

- криптографии на линейных кодах (code-based cryptography);
- криптографии на решетках (lattice-based cryptography);
- криптографии на хэш-функциях (hash-based cryptography);
- и других.